

Inhaltsübersicht Fotointern 1995

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 1/95 - 03.01.1995</u>				
Interview	Stimmen und Meinungen zum Jahreswechsel (René Conzelmann, Markus Furrer, René Koller, Paul Kuhn, Adolf Meier, René Meier, Peter Muheim, Hasn Peyer, Franz Rehmann, Peter Schmid, Ulrich Schuler, Urs Spühler, Gerhard Zapf)	-	-	1
Fotofachhandel	Pro Ciné übernimmt zwei Labors	-	-	7
Fotofachhandel	SVPG: Meckern erwünscht!	-	-	7
Fotofachhandel	ZEF aktuell: Der erste Schritt zum ausgewiesenen Profi	-	-	7
Für Sie gelesen	JIP Arles 1995 / 10 Millionen Pentax Zoomkameras / Photo & Imaging Expo 95 in England-	-	-	7
Fotofachhandel	Gemeinsame Branchenusanzen von ISFL und SVPG (Ausgabe 1995)-	-	-	8
Fotofachhandel	SVPG: Fragen zur Mehrwertsteuer	-	-	10
Aktuell	Sinar Spezialworkshops	-	-	11
Aktuell	Fust: Nur 10 % für Foto und Video	-	-	11
Aktuell	So soll die neue Züspa aussehen	-	-	11
Aktuell	Für nur Fr. 1995.-- zur PMA nach Las Vegas	-	-	13
Aktuell	Neuer Fotowettbewerb: Uster-Trophy	-	-	13
Aktuell	Polaroid-Kamera für Mikroskop-Aufnahmen (Polaroid MicroCam SLR)	-	-	13
Aktuell	Thermaphot bei Ott + Wyss	Thermaphot	-	14
Aktuell	Kodak Arrange-it für Windows	-	-	14
Aktuell	Visatec-Aufheller zur Lichtkontrolle	-	-	15
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Sigma	SA-300N	15
<u>Ausgabe 2/95 - 01.02.1995</u>				
Interview	Zoomkompakte im Ausverkauf: Fr. 298.--, das darf nicht wahr sein! (Interview mit Paul Kuhn, Olympus)	-	-	1
Für Sie gelesen	Verzicht auf MVP / Zukunftsmarkt China / 12 Kameras, die die Welt veränderten	-	-	3
Weltneuheit	Minolta Dynax 300si: eine Weltneuheit an der Fespo	-	-	4
SVPG	Laborpraktikum im zef	-	-	5
Fotofachhandel	Erdbeben ist Osaka. Minolta?	-	-	5
Fotofachhandel	Berufliche Bildung	-	-	5
Fotofachhandel	Lehrstellentausch: neue Infobroschüre erhältlich	-	-	5
Praxis	Höchstempfindliche Filme: Marktübersicht und Tips	-	-	6
Praxis	MWSt und kein Ende: verfassungswidrig?	-	-	9
Aktuell	ZEF aktuell: Portät-Seminar I und II	-	-	10
Aktuell	Neues aus Japan: Contax G1: Produktion fast verdoppelt / Matsushita-Batteriewerk in den USA / Haking: 7000 Kameras pro Tag / Digitalkamera von Chinon ... / ... und von Ricoh	-	-	10
Aktuell	Olympus im Jubiläumsjahr	-	-	10
Aktuell	Batterie CR2 jetzt lieferbar	-	-	10
Aktuell	Broncolor HMI 575 2. Generation	-	-	10
Aktuell	Neu: Handbuch des Leica Systems	-	-	11
Aktuell	PhotoLib Image Shop 2.0 Digitale Fotobibliothek	-	-	11
Aktuell	Leuchtplatten in Profiqualität	Kaiser	-	11
Aktuell	Was bedeutet DXN?	Kodak	-	11
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Nikon	F90x	11
<u>Ausgabe 3/95 - 15.02.1995</u>				
Interview	Contax G1: Markt und Zukunft (Edi Ebner, Yashica)	-	-	3
Fotofachhandel	Gemeinsame GV von SVPG und ISFL	-	-	4

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite	
Fotofachhandel	Jürg Barth im ISFL-Vorstand		5	
Fotofachhandel	ISFL: Bereit für die Zukunft? (Peter Schmid)	-	6	
Beilage	ISFL Lieferantenliste		Beilage	
Leitartikel	Fotografie an der Fespo: Neue Zielgruppen suchen	-	7	
Aktuell	Bieler Expo findet nicht mehr statt	-	8	
Leitartikel	Aktionen und Reaktionen: Olympus im Kreuzfeuer		9	
Aktuell	Samsung hat Rollei übernommen		10	
Aktuell	Polaroid: schnellster 35mm-Scanner		10	
Aktuell	Nikon: vier neue Kompaktkameras		10	
Aktuell	Steiner: Immer-dabei-Fernglas: Steiner Minicope		10	
Aktuell	Minolta: neuer Blitzbelichtungsmesser (Flash Meter V)		11	
Aktuell	Rollei: neues 6x6-Topmodell (Rolleiflex 6008 integral)		11	
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Contax	G1	11
<u>Ausgabe 4/95 - 01.03.1995</u>				
Aktuell	PMA in Las Vegas: Dollarrausch für Fotohändler		1	
	(Agfa: Agfacolor HDC, Agfachrome RSX Professional / Canon Prima Junior DX, Prima Junior AF, Prioma Super 28V, Prima Zoom Shot, Prima Zoom 70F, Prima Sol, EOS 5000, EOS-1N RS, EF 2,8/70-200mmkonverter 1.4 und 2.0, EOS DCS, EF 4-5,6/75-300mm II USM, EF 4/35-80mm III, EF 4,5-5,6/780-200mm II, BP-8, GR 80TP / Fuji Discovery 312 Zoom, Fujix Photo-Video ImagerFV-7, DS-505, DS-515, Pictography 3000, Pictostat 300 / Ilford Multigrade IV, Printasia / Kodak Royal Gold 200, Ektar 200, Fun Saver Pockket, Photo Impressions Products, Creation Station, Photo CD Imaging Workstation 4220, CD-Player N2000/ Konica Z-up 135 Super, Big Mini Zoom TR, Konica VX Filme / Minolta Freedom Zoom Explorer, Freedom Family Zoom, Dynax 300si, Dynax 600si, AF 4/100mm Apo, AF 2,8/100mm Soft Focus, AF 4,5-5,6/75-300mm, MD 3.5-4,8/35-70mm, Dynax 500si mit Digitalrückteil / Nikon EF-200, Zoom 200, Zoom 310, Zoom 500, AF Zoom Nikkor 3,5-5,6/35-105mm IF, AF Nikkor 2,8/180mm ED-IF, AF-Nikkor 2/35mm / Olympus Trip-Reihe, AF 20, AF 21, AF 2900, AF 201 / Pentax Espio 140, PC-30 / Polaroid Daylab Diabelichter, SprintScan 35 / Ricoh R1, XR-X 3PF, RZ 3000, RZ 1100 / Samsung Slim Zoom 1150, AF Slim Dual, Maxim Zoom 80i, Maxima Zoom 90i / Sunpak Marine 3200 / Sigma SA-500, 4,5-5,6/70-210mm UC-2, 4,5-5,6/70-300mm, Mini Zoom Macro 105 / Tamrac 652 / Tamron 5,6/200-400mm, Fotovix IIS-D / Tokina AT-X AF 400/300mmSD Apo / Vivitar 2.8/28-70mm, 4-5,6/28-105mm			
Für Sie gelesen	Nikon SLR aus Thailand (Nikon N6006 / Tamron Kompaktkameras / Jubiläumsmodell Dynax 700si / Sony verdoppelt Batterienproduktion / Lichtempfindlicher Roboter		9	
Fotofachhandel	Mehr Aufträge für die Industrie		9	
Fotofachhandel	Preisüberwacher antreten!		9	
Praxistest	Zoomfreudige Kompaktkameras: Was bleibt unter dem Strich?-		10	
Aktuell	Minolta Jubiläumskamera: Dynax 600si Classic		13	
Aktuell	Kaltleuchte von Kaiser		13	
Aktuell	Agfa-Schwarzweisspapier	-	13	
Aktuell	Kodak SA Lausanne mit ISO-Zertifikat ausgezeichnet	-	13	
Aktuell	Neues Schwarzweisspapier: Kodak Fine Art Polymax	-	14	
Aktuell	Kodak sponsort Olympiade '98 in Nagano	-	14	
Aktuell	Scanprojektor von Rollei (Rolleiflex 6008)		14	
Aktuell	Erste Berner Fotobörse		14	
Aktuell	Gutes Leica Jahr	Leica	-	14
Aktuell	Leica V35 Eintauschangebot	Leica		15
Aktuell	Zwei Rollei-Klassiker zum 75. Jubiläum	Rollei	35	15
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Leica	M6	15

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Ausgabe 5/95 - 15.03.1995			
Interview	Foto Professional Fachtage für Profis in Zürich (mit Peter Schmid ISFL)-	-	1
Fotofachhandel	Fotowettbewerb für Lehrlinge: Das sind die Gewinner		7
Fotofachhandel	ZEF aktuell: Schwarzweiss-Fotoworkshop mit Beat Presser im zef Reiden		8
Fotofachhandel	Die Schweiz bleibt eine Zinsinsel		8
Fotofachhandel	SVPG: Prompte Zahler sind wieder «die Lackierten»!		9
Fotofachhandel	Neue Leitung bei Olympus (Masataka Suzuki, John Brooks)		9
Promotion	Neues Digitalrückteil: Rollei Digital ChipPack Kasren:Thermaphot-Vertretung bei Ott + Wyss	Ott+Wyss	10
Software	Kodak und Live Picture arbeiten zusammen	-	11
Neuheiten	Canon spürt den Frühling: 8 neue Kameras, 4 Objektive und 1 Fernglas (EOS-1N RS, EOS 5000, Prima Sol, Prima Super 28V, Prima Zoom 70F, Prima Junior AF, Prima Junior DX, EF 4-5,6/35-80mm III, EF 4-5,6/75-300mm II USM, EF 2,8/70-200mm L USM, EF 4,5-5,6/80-200mm, Fernglas 12x36 IS		12
Foto Professional-Highlights: Das müssen Sie gesehen haben!	Agfa, Beeli, Bischof, Bron, Canon, CGS, Fotomedia, Fujifilm, Graphic Art, Gujer, Meuli, Ilford, Kodak, Leica, Light + Byte, LübcO, Nikon, Olympus, Ott + Wyss, Pentax, Perrot, Polaroid, Pro Ciné, Profot, Rumitas, Schmid, Sony, Tekno, Techlab, P. Wyss, Yashica		15
Aktuell	Neuheiten und Aktualitäten Neue Diafilme: Agfachrome RSX Prof.		21
Aktuell	Duracell mit Titanium-Dioxid	Duracell	22
Aktuell	Agfa mit Rollfilm 220	Agfa	22
Aktuell	Kanton Bern: Foto-Werkbeitrag		22
Aktuell	Durst Visolab mit neuem Zubehör	Durst	22
Aktuell	Canon: Ertragslage verbessert		22
Aktuell	MietSERVICE für bemalte Sujet-Hintergründe		22
Aktuell	150millionste Sofortbildkamera	Polaroid	Vision 23
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Canon	EOS-1N RS 23
Ausgabe 6/95 - 03.04.1995			
Interview	Wann kommt die digitale Amateurkamera (mit William D Jack, Kodak)		1
ZEF	Foto-Video-Fachseminar als erster Schritt zum Profi		6
Fotofachhandel	SVPG: Gebrauchtkameras im Eintausch		7
Fotofachhandel	Vorsicht: Diebesgut! (Einbruch Foto Wuffli, Chur)		7
Verkauf	Sommeraktion Agfa und Lego	Agfa	8
Aktuell	Bildverarbeitung und Digitale Fotografie (SCGA-Kurs)		10
Aktuell	High End-Tele 5,6/200-400mm	Tamron	LD IF 10
Aktuell	Computer-Software speziell für Fotografen		10
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Hasselblad	203FE 12
Ausgabe 7/95, 18.04.1995			
Interview	Aus für Nikon-Galerie! Gibt es schon neue Projekte? (Interview mit Marco Rosenfelder, Marc Gisler)		1
Fotofachhandel	SVPG: 61. Generalversammlung		3
Foto Professional: Fachmesse war ein Erfolg			3
Promotion	Multiblitz: Besseres Licht mit drei Systemen Kasten: Rollei Prego micron: Die Schlanke unter den Kompakten	Ott + Wyss	4
Aktuell	Neues und Aktuelles Neue Hasselblad: FlexBody		5
Aktuell	Hugyfot Atlantis für die Nikon F50	Nikon	F50 5
Aktuell	Museum für Gestaltung Zürich: Neue Konservatorinnen		5

Inhaltsübersicht Fotointern 1995				4
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Mamiya: Neue Mittelformatkamera (Mamiya 7)			5
Aktuell	2 % Umsatzwachstum bei der Heimelektronik			5
Aktuell	Cullmann Nautic: Sorgloser Wassersport			6
Aktuell	Pentax: Zwei neue Einsteigermodelle	Pentax	PC-30, PC-50	6
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Minola Dynax	6000si Classic	7
<u>Ausgabe 8/95, 02.05.1995</u>				
Interview	Was bedeutet «Fomak»? Wer steckt dahinter? (Gujer. Meuli & Co, Ott+Wyss AG, Rumitas AG, Schmid AG, O. Schürch AG)			1
Fotofachhandel	SVPG: Gute Fotoverkäufer fotografieren			5
Fotofachhandel	ZEF aktuell: Kinder-Fotosafari im zef			5
Fotofachhandel	Wirtschaftszahlen Februar ,95			5
Für Sie gelesen	Samsung kauft Optik-Unternehmen / Zwei japanische Fotomessen fusionierten / Chinesische Farbfilme in den USA / Kodak baut weitere 800 Stellen ab / Recycling-Programm von Kodak und Konica / NC-Akkus aus China / IS-100 ist Bestseller von Olympus / Billig-Camcorder von Hitachi			6
Wirtschaft	Interdiscount im Geschäftsjahr 1994			6
Computer	Fox Talbot ist verschnupft! Und seine User auch ...			8
Beilage	Wir liefern exklusiv alle Fach- und Sachbücher der führenden Verlage aus (Verlag Photographie, Laterna Magica, Aufustus Verlag, VFV)			Beilage
Spezialität	Doppelnutzen für Natur(foto)freunde (Leica Televid Spektiv)			11
Aktuell	Sony Digitalkamera DKC-5000			12
Aktuell	Digitaler Meilenstein in Sicht? (Kodak DC 40)			13
Aktuell	Ideereal mit neuen Vertretungen			14
Aktuell	Kaiser übernimmt Hauck-Sortiment			14
Aktuell	Neuer Agfa Schwarzweiss-Diafilm - exklusiv bei Pro Ciné			14
Aktuell	Neue Ricoh Zoomkompaktkamera	Ricoh	RZ-1100	14
Aktuell	Neues Labor in Zürich (Black-Blanc)			14
Aktuell	Kodak Portrait Partner mit Professional Filmpunkte-Konto			15
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Samsung	ECX 1	15
<u>Ausgabe 9/95 - 15.05.1995</u>				
Interview	Sigma-Präsident Michihiro Yamaki: «Die Schweiz ist ein Erfolgsmarkt»			1
Promotion	Agfa und Lego: Die Fotografie braucht einen neuen Impuls			4
Fotofachhandel	SVPG: Sie sind zu billig!			7
Fotofachhandel	Fotowirtschaft in Deutschland			7
Fotofachhandel	Händlerporträt: Foto-Baer, St. Gallen			8
Beilage	Wir liefern exklusiv alle Fach- und Sachbücher der führenden Verlage aus (Verlag Photographie, Laterna Magica, Aufustus Verlag, VFV)			Beilage
Aktuell	Polaroid 636 - jetzt mit Autofokus und int. Lichtmischung			9
Aktuell	Verkaufszahlen '94 aus Japan			10
Aktuell	Pentax Z-70: Neue Einsteiger-SLR			11
Promotion	Rationelle Entwicklung ohne «Montagsknick» (Jobo Autolab 1' + 3')			12
Aktuell	IMAGES '95: Int. Festival der Fotografie in Vevey, 16.6. bis 16.7.95			13
Aktuell	Japan: 30 bis 40 % Rabatt üblich			13
Aktuell	Magic Future für Sony	Sony		13
Aktuell	Mit freien Augen	Sony Camcorder TRV70		13
Aktuell	Rollei Jubiläumswettbewerb			14
Aktuell	Zoom Zürich: Ruhe vor dem Sturm (Kameraverleihaktion)			14

Inhaltsübersicht Fotointern 1995				5
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Minolta: Neue Taschen-Zoomkamera (Riva Zoom 70W)			14
Aktuell	Kodak Photo Magic System	Kodak		14
Aktuell	Minolta: Neue Mini-Ferngläser (Minolta UC 6 / UC 8)			14
Aktuell	Vergrössern mit Kaiser rePRO-System (Kaiser RSP)			15
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Polaroid	ProCam	15
<u>Ausgabe 10/95 - 08.06.1995</u>				
Interview	«Gleiche Chancen für Fachhandel und Grossverteiler» (Franz Rehmann, Minolta)			1
Fotofachhandel	Zu Besuch bei Hasselblad in Schweden			5
Fotofachhandel	Hasselblad: Gratis-Rollfilmmagazin			5
Fotofachhandel	Trendwende: Weniger Konkurse			5
Test	Edelkompaktkameras im Test: Sind sie nur spezieller oder auch besser?			7
Aktuell	Nach Redaktionsschluss: Leica minilux	Leica		11
Beilage	Wir liefern exklusiv alle Fach- und Sachbücher der führenden Verlage aus (Verlag Photographie, Laterna Magica, Aufustus Verlag, VFV)			Beilage
Aktuell	EN ISO 9001 für Ilford AG			12
Aktuell	Colour Art Photo-Preis an Ernst Müller			12
Aktuell	Mittelformatkamera mit Autofokus (Fuji GA645)			14
Aktuell	Drei neue Smsung-Modelle auf der Interkamera in Prag vorgestellt			14
Aktuell	Minolta Riva Zoom 115EX	Minolta		15
Aktuell	Neu: Kodak Ektar 200	Kodak		15
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Mamiya	645 Pro	15
<u>Ausgabe 11/95, 03.07.1995</u>				
Interview	Der neue Mann bei Olympus: Kurskorrekturen? (John Brooks)			1
Für Sie gelesen	Kreditkarte mit Sofortbild / Kopiergerät blättert Seiten um (Ricoh TP-108) / Fuji Einfilmkamera mit ISO 800-Film / Fuji baut Fabrik für APS-Filme			3
Aktuell	Akzent am Fotofest in Vevey			3
Fotofachhandel	SVPG: Begriffsverwirrung pflegen ...			5
Fotofachhandel	Klage von Kodak wegen Diskriminierung in Japan			5
Fotofachhandel	Wo bleibt die Kauflust			5
Promotion	Rodenstock: Ein komplettes Objektivangebot für Bilder, auf die es ankommt Kasten: Parallele Linien bleiben parallel (Liesegang trainer KC 575 HR)		Ott+Wyss	8
Reportage	Kameras aus Schweden: Besuch bei Hasselblad			9
Fotofachhandel	Fotohandel: Traum, Alptraum oder Vision			10
Aktuell	Mamiya: 25 % Rabatt auf Einsteigerset (Mamiya 645 Pro)			13
Aktuell	Polaroid: Neue Farbnegativfilme (Polaroid High Definition)			13
Aktuell	Walter Rentsch AG wird Canon (Schweiz) AG			13
Aktuell	TriPrint: Behalte eins, verschenke zwei			14
Aktuell	Neu und mit Zoom: Pentax Espio 738			14
Aktuell	Management-Buyout bei Leica			14
Aktuell	Rumitas AG			14
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Agfacolor	Farbnegativfilme HDC	15

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
-------	--------------	---------	-------

Ausgabe 12/95 - 02.08.1995

Interview	Koreaner im Vormarsch: Wer ist Samsung? (René Conzelmann)		1
Ausbildung	Prüfungsstress vorbei - auf ins Berufsleben	SVPG	4
Fotofachhandel	Die Schweiz erleben mit Agfa		5
Fotofachhandel	SVPG: Fragebogen deckt Wünsche auf		5
Fotofachhandel	ZEF aktuell: Fotosafari mit Kinder – ein grosser Erfolg		5
Fotofachhandel	Fotos für die neue ID-Karte: Schönheit auf 7,5 cm		8
Beilage	Fotomustertafel für Identitätskarte		Beilage
Promotion	Extraflache Leuchtplatten von Planistar: Für mehr Durchblick	Ott+Wyss	10
Labor	Bilderservice mit einzigartigem System	Pancolor	11
Aktuell	Neue Nikon-Kompaktkamera (Nikon AF220)		13
Aktuell	Ralston: neue Adresse		13
Aktuell	Kodak im ersten Quartal 1995		13
Aktuell	Pentax: Super-Weitwinkelzoom (Pentax SWC F 3,5-5,6/17-28mm)		13
Aktuell	Wasser- und lichtbeständige Tinte	Ilford	13
Aktuell	Mittel gegen statische Ladungen	Panatec	13
Aktuell	Agfa: Zwei Digitalkameras (Agfa Actioncam / Studiocam)		14
Aktuell	Agfachrome Umtauschaktion		14
Aktuell	Kodak European Gold Award		14
Aktuell	Digitalkamera von Sinar (Zusammenarbeit mit Kodak)	Sinar	14
Aktuell	Pro Ciné in Österreich		14
Aktuell	IHA Seminare: Telefon-Image		14
Aktuell	20 Jahre Yashica AG		14
Aktuell	Cashmaster für Fotofachgeschäfte		15
Aktuell	Grundlagen der Bildbearbeitung		15
Aktuell	Die Fr. 100.—Frage (Leica minilux)		15

Ausgabe 13/95 - 01.09.1995

Leitartikel	APS = Advanced Photo System Schweigepflicht vorüber?		1
Nachruf	In Memoriam: Urs Bütler (1946-1995)		5
Nachruf	In Memoriam: Victor Haberthür (1927-1995)		5
Fotofachhandel	SVPG: Schule für visuelle Kommunikation		5
Beilage	Fomak: Marken – Produkte – Firmen		Beilage
Aktuell	Canon EOS 50E mit Augenkontrolle		9
Aktuell	Neuer Geschäftsleiter Foto bei Agfa (Rainer Leifermann)		9
Aktuell	Erster Fotograf mit EN ISO 9002 (André Springer)		9
Für Sie gelesen	Kodak investiert 300 mio US\$ für APS / Neue Unterwasserkamera (Sea & Sea Motor-Marine II) / Mitsubishi: Neuer Film und neue Kamera / CD-Writer für 400 Dollar / Samsung kommt mit Minilabs		9
Aktuell	3. Internationale Fototage in Herten		9
Aktuell	TIPA- und EISA-Jahrespreise		11
Aktuell	Was ist eigentlich Gift?		11
Aktuell	Hausamann kaufte Foto Hobby		12
Aktuell	Bildausweise mit BadgeCam		12
Aktuell	Nikon SB-27: Neuer Systemblitz		12
Aktuell	Fotowettbewerb Calida/Polaroid		12
Aktuell	Color-Station bei Gwerder	Rolf Hanger	12
Aktuell	Neues Ministativ von Novoflex (Novoflex Minipod)		12
Aktuell	Lehrabschluss mit Ehrenmeldung (Franca Pedrazzetti)		12

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell		Pressespiegel zur Contax G1	14
Aktuell		Leica: Umsatzplus 5,8 %	14
Aktuell		Kodak Pro Preis 1995	14
Aktuell		Zusammenarbeit Olympus, Grundig und Philips	14
Aktuell		Ledertasche zur Contax G1	14
Aktuell		Tamron hat Bronica übernommen	15
Aktuell		Schwarzweiss-Grossfotos als selbstklebende Rollenware	15
Aktuell		Die Fr. 100.—Frage (Canon Prima Sol)	15

Ausgabe 14/95 - 15.09.1995

Umfrage		Einfilmkamera: Trendsetter oder Eintagsfliege? (Umfrage Agfa, Fuji, Kodak)	1
Fotofachhandel		SVPG: Liberalisierung des Ausverkaufswesens	5
Fotofachhandel		SVPG: Diskussion zur Lehrlingsausbildung	5
Fotofachhandel		20. Photo-Flohmarkt Lichtensteig	5
Fotofachhandel		Einfilmkameras: Was meinen die Fotofachhändler dazu?	8
Glosse		Des Fotografen eidg. dipl. Schutzengel	9
Aktuell		Canon: Weltestes Objektiv mit Bildstabilisator (Canon IS USM)	10
Aktuell		Canon: 3 neue Objektive (EF 1:1,8/28mm USM / EF 1:3,5-5,6/28-80mm III USM / EF 1:4.5/5,6/75-300 II)	10
Aktuell		Canon: Camcorder mit 40-fach-Zoom (Canon UC-X2Hi)	10
Aktuell		Canon Prima BF Twin: grosser Sucher	10
Aktuell		Kodak: Neuer, portabler CD-Player	10
Aktuell		Fujifilm FV-10 Photo Video Imager: Neues Foto- u. Video-Multitalent	11
Aktuell		Zwei neue Scanner von Nikon (LS-1000 / LS4500 AF)	11
Aktuell		Neue Hasselblad: Allround-Modell (Hasselblad 205FCC)	11
Aktuell		Übernimmt Agfa die Hoechst Druck?	11
Aktuell		Businessfera ,95: ein grosser Erfolg	11
Für Sie gelesen		Fuji stellt Kameras in den USA her / Ilfoclean noch cleaner / Profocus 95 in Budapest / Neue Unterwasserkamera (Sea & Sea Motor-Marine II) / Fotos und Text auf Bechern / Verkaufsrückgang der Einfilmkameras / Vivitar mit Einfilmkamera / Einfilmkamera mit Logo-Einbelichtung / Salon de la Photo in Paris / Preisgekrönte Ricoh R1	12
Aktuell		Neue japanische Kameramarke: Texer (Texer EX-3)	12
Aktuell		(Elektronisches) Notizbuch in Kreditkartengrösse (IBM)	12
Aktuell		Nikon FM10: in der Schweiz nicht erhältlich	12
Aktuell		Japan: Mächtigere Discounter	12
Aktuell		Neu: Minolta Riva in der 140er-Klasse (Minolta Riva Z. 140EX)	13
Aktuell		Neuartiges Tragsystem HippClip	13
Aktuell		Erster Digital Imaging Award '95	14
Aktuell		Sharp bei Schmid	14
Aktuell		Nächster Giftkurs	14
Aktuell		Holzstative von Hama	14
Aktuell		Schwarzweiss Testangebot (Kodak)	14
Aktuell		Fotobuch des Monats: Gertrude Fehr (Gertrude Fehr ou la naissance d'une école)	15
Aktuell		Neu für schnelle Filmentwicklung: Tetenal Neopress HC	15
Aktuell		Die Fr. 100.—Frage (Contax RX)	15

Ausgabe 15/95 - 02.10.1995

Interview	Spass am Fotografieren - mit der Kamera, die sprechen kann (Polaroid, Jean-Jacques Bill)		1
Jugend	Jugend fotografiert: Zwei Musterbeispiele zur Förderung der Fotografie		4
Fotofachhandel	SVPG: Fotomustertafel für ID-Bilder		5
Fotofachhandel	Heimelektronik: Prognose für 1995		5
Promotion	Sigma: Die vier Besten für den Nahbereich (Sigma APO-Macro)		8
Aktuell	Batterie-Recycling: Gut ist nicht gut genug!		9
Aktuell	Einfilmkameras - wohin mit dem Abfall		10
Aktuell	Einfilmkameras: Wie man Kunststoff u. Elektronikteile fachgerecht entsorgt		13
Aktuell	Neues von Minolta: Dynax 500si Super und zwei neue Objektive zu Minolta Dynax 500si		14
Aktuell	Die Fr. 100.—Frage (Kodak Fun Panoramic)		15

Ausgabe 16/95 - 16.10.1995

Interview	Zubehör: Mit Rappenartikeln Umsatz steigern (Rowi, Andreas Hofer)		1
Fotofachhandel	SVPG: Der Modell-Lehrgang hilft Ihnen ... wenn Sie ihn richtig benutzen		5
Fotofachhandel	ZEF aktuell: 2. Jahresversammlung des zef		5
Für Sie gelesen	Canon: Konzernreingewinn 25 Prozent / Neue CDs: Speichermedium für 7,4 GB / Grundstein für Messe München gelegt / Scitex übernimmt Abekas Video / Deutsches Engagement in Tschechien / Ende für Docter Optic in Wetzlar? / APS-Hotline von Konica in Amerika / Sprechende Bilder kommen (wieder)		8
Professional	Gretag Master Lab Plus für APS		8
Professional	Neuer Daten-/Video-Presenter		8
Beilage	Das Pancolor Fototaschen-System bietet Top-Qualität und Sie sparen erst noch bares Geld		Beilage
Professional	Preisgünstiges Lichtmessgerät (Visatec FM 1000)		9
Professional	G + G: Aufwand nach Mass	(Germann + Gsell)	9
Professional	Reprogerät für Polizeifotografen (Musch PTU)		9
Professional	Phase One zu Bronica SQ Ai		9
Professional	ISFL feiert 25-jähriges Bestehen mit einer Reise ins Burgund		9
Aktuell	Neue All-in-One: Olympus IS-100S		11
Aktuell	Olympus LT-1 jetzt farbig		11
Aktuell	Hasselblad Herbst-Promotion		11
Aktuell	Ricoh RZ-3000: Neues Flaggschiff		11
Aktuell	Ilford Delta: alle Konfektionierungen		11
Aktuell	Kodak: Neue Star- und Cameo-Kameras		12
Aktuell	Wettbewerb «Drunter&Drüber»: Calida + Polaroid		12
Aktuell	Neuartige (Foto-) Taschen von Rowi		12
Aktuell	Leica: Neue Projektoren-Linie (Leica Pradovit P 600)		13
1 Aktuell	5. Computer Graphics 1996		13
Aktuell	Sharp ViewCam ohne Röhrenblick		13
Aktuell	Minox auf Europa-Briefmarke		13
	Neue Taschenkamera: Yashica T5 mit Carl Zeiss Tessar		14
Aktuell	Olma: Grösste Polaroid-Galerie der Welt		14
Aktuell	Neuer Präsident bei Canon (Fujio Mitarai)		14
Aktuell	Vivitar 100 mm Makro		14
E Aktuell	infilmkamera für Schwarzweiss (Konica)		14
Aktuell	Neue Nikon-Objektive		15
Aktuell	Neu: Yashica Zoomate 70		15
Aktuell	Neue Pentax-Lupe für Kleinbild u. Mittelformat geeignet (Pentax SMC)		

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Die Fr. 100.—Frage (Nikon F70)		15
<u>Ausgabe 17/95 - 01.11.1995</u>			
Interview	Video-Passbilder - sind sie jetzt verboten oder erlaubt? (Victor W. Ott)		1
Fotofachhandel	SVPG: Fragebogen zur Geschäftsstruktur		5
Fotofachhandel	Batterien bei Kodak nicht für den Privatgebrauch		5
Fotofachhandel	SVPG: Podiumsgespräch über Lehrlingsausbildung	5	
Leitartikel	Video-Passbilder: Das sind die technischen Lösungen		8
Beilage	Das Pancolor Fototaschen-System bietet Top-Qualität und Sie sparen erst noch bares Geld		Beilage
Für Sie gelesen	Mandermann übernimmt Orwo / FFH übernimmt Tura / Leica und Zett / Finisher Symposium in Las Vegas / Neue Digitalkamera von Canon / Pioneer mit CCD-Kamera		9
Promotion	Sigma: Die vier Besten für den Nahbereich. Eines davon ist EISA-Sieger		10
Professional	Digitale Kamerasysteme (1): ihre Einsatzbereiche mit Vor- und Nachteilen		11
Professional	Neue Digitalkamera von Minolta: Drei CCD-Sensoren anstelle des Films (RD 175)		13
Aktuell	Rollei Zoom X 70		14
Aktuell	Neues Topmodell und zwei Jubiläumskameras von Minox: TLX		14
Aktuell	Neu: Minox GT-X für Kreative	Minox GT-X	15
Aktuell	Die Fr. 100.—Frage (Minolta Dynax 500si super)		15
<u>Ausgabe 18/95 - 15.11.1995</u>			
Interview	Entspricht APS einem echten Konsumentenbedürfnis? (Kodak Peter Müller)		1
Fotofachhandel	SVPG: So kann auch bei uns das Batteriensammeln funktionieren		5
Für Sie gelesen:	Kochbücher als Filmbeigabe / Photographie in China / Samsung: neue Fabrik in England / Kodak und Pioneer mit neuem Display		5
Drucktechnik:	Fotointern ist eine der ersten Zeitschriften, die wasserlos gedruckt wird		8
Beilage	Das Pancolor Fototaschen-System bietet Top-Qualität und Sie sparen erst noch bares Geld		Beilage
Professional	Digitaler Ausdruck (2): Fotoqualität ist Massstab		9
APS	APS-Info zweite Runde: Wie werden die Filme verarbeitet?		10
Aktuell	Neuer Laborprospekt von Kaiser		13
Aktuell	Agfa auf Internet		13
Aktuell	Interdiscount		13
Aktuell	Exklusives im Olympus-Shop		13
Aktuell	Geschenk an Kameramuseum (Elinca SA)		13
Aktuell	1996: Zwei Leica Kalender		13
Aktuell	Schwarzweiss-Center bei Stutz		13
Aktuell	Ferngläser im Pierre Cardin-Design		14
Aktuell	Pentax: neue Spiegelreflex in Sicht: Pentax MZ-5		14
Aktuell	Kodak: Händlerbefragung Ektar 200		15
Aktuell	APS-Filme auch für Profis		15
Aktuell	Die Fr. 100.— Frage (Pentax Espio 140)		15
<u>Ausgabe 19/95 - 01.12.1995</u>			
Interview	Spürt auch Leica die gegenwärtige Flaute? (Gerhard Zapf)		1
Fotofachhandel	Aktuelle Kurse im ZEF		5
Fotofachhandel	Bilora: neu bei Yashica		5
Boutique	Originelle und persönliche Geschenkideen im Pro Ciné Boutique-Programm		6
Promotion	2 neue Rolleis Zoomkompaktkameras für Kunden, die Exklusives wünschen (Prego90+X70)		10
Professional	Digitale Bildbearbeitung (3): Neue Dienstl. für den Fotofachhandel		11

Inhaltsübersicht Fotointern 1995			10
Titel		Marke/Person	Produkt
			Seite
Promotion	Die neuen Agfa Professional Filme: «First Class» in allen Klassen		13
Aktuell	Polaroid: Neue Spiegelreflexkamera für die Makrofotografie		14
Aktuell	Sinar mit MegaVision T2 Digitalrückteil und vollem Verstellkomfort		14
Aktuell	Pentax: Neues Zoom für die 645		15
Aktuell	World Press Photo 1996		15
Aktuell	Die Fr. 100.– Frage (Rolleivision twin MSC 300 + 300 P)		15
<u>Ausgabe 20/95 - 15.12.1995</u>			
Interview	Der Lockruf aus Moskau – und seine Folgen (Urs Spühler /Jürg Barth)		1
Fotofachhandel	SVPG: Eidg. dipl. Kaufmann/frau im Detailhandel		5
Fotofachhandel	AHV-Ausgleichskasse des Photo- u. Optikergewerbes		5
Fotofachhandel	ZEF aktuell: Branchenkunde I		5
Professional	Bildqualität (4): Hybrid als «Königsweg» der Bildproduktion		8
Aktuell	Von Moskau bis New York: Lomographie - oder: Schüsse aus der Hüfte		10
Promotion	Die neuen Agfa Professional Filme Schwarzweiss: Ein komplettes Sortiment		11
Aktuell	Leica: Neues Vario-Apo-Elmarit-R1:2,8/70-180 mm		12
Für Sie gelesen	Meteor Fotolabortechnik bleibt / Brand zerstörte Sony-Batteriefabrik / Zwei Fotozeitschriften verkauft / 30 Millionen Kameras		12
Aktuell	Fespo '96 in Zürich und Genf: Messe für Ferien, Reisen, Foto und Sport		12
Aktuell	Universeller Belichtungsmesser von Sekonic		12
Aktuell	Mietstudio für Digitalfotografie bei Stutz in Bremgarten		14
Aktuell	Computer Graphics '96		14
Aktuell	Neu in der Schweiz: Richter		14
Aktuell	Kontron Kameras werden billiger		14
Aktuell	Kieser: Bildverpackung für APS		15
Aktuell	Die Fr. 100.—Frage (Samsung Slim Zoom 115A QD)		15